

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Jambi**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Jambi yang membuka Kuliah Karyawan/ Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jambi

IAI Muhammad Azim Jambi

Jl. Fatah Laside, Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36125. | www.iaima.web.id

Program Studi :

- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Hukum Tata Negara
- S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam
- S1-Manajemen Pendidikan Islam
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Tadris Bahasa Inggris

IAI Yasni Bungo Jambi

Jl. Lintas Sumatera, KM. 04 Sungai Binjai, Kec. Bathin III, Kab. Bungo 37211 Jambi. | www.iaiyasnbungo.web.id

Program Studi :

- S1-Perbankan Syariah
- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Tadris IPA

Pelita Raya Institute

Jl. Koprak Ramli No.17 Kel. Talang Bakung, Jambi, Indonesia 36135. www.ipr.web.id

Program Studi :

- S1-Bisnis Digital
- S1-Rekayasa Perangkat Lunak
- S1-Ilmu Komputer

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com [f Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com) [infokuliahkaryawan](https://www.instagram.com/infokuliahkaryawan) [infoptsterbaik](https://www.tiktok.com/@infoptsterbaik) [Bebas Pulsa : 0 800 1234 000](https://www.youtube.com/channel/UC...)

p2k.co.id [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas) [edunitas](https://www.youtube.com/channel/UC...) [edunitas.com](https://www.tiktok.com/@edunitas.com)

kpt.co.id [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas) [edunitas](https://www.youtube.com/channel/UC...) [edunitas.com](https://www.tiktok.com/@edunitas.com)

☎ **0811 1104 824** ☎ **0811 1104 827** ☎ **0811 1129 907** ☎ **0811 1129 906**